

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 09 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8907

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ

Бекмурадова Ситора Гафур кизи

Магистрант, Банковско-финансовая академия Узбекистана

Аннотация: В статье рассматривается роль приватизации как ключевого фактора в обеспечении экономического роста и повышения конкурентоспособности национальной экономики Республики Узбекистан. Особое внимание уделяется оценке эффективности деятельности коммерческих банков в условиях развивающейся экономики. Предложен методологический подход к оценке, который учитывает интересы различных заинтересованных сторон, включая регуляторов, клиентов, вкладчиков и акционеров. Рассматриваются основные риски, влияющие на банковскую деятельность, и методы анализа, такие как оценка достаточности капитала, анализ ликвидности и рентабельности.

Ключевые слова: деятельность, банк, эффективность, коммерческий банк, оценки эффективности, приватизация.

Введение. В обеспечении экономического роста в стране, повышении конкурентоспособности национальной экономики и сокращении участия государства в ней, а также увеличении потока прямых иностранных инвестиций важным фактором является приватизация. В последние годы в республике быстрыми темпами проводятся приватизационные работы. В частности, по результатам публичных торгов, организованных за последние три года профессиональными консультантами, зарубежным инвесторам реализованы 26 активов на 1,3 миллиарда долларов США. В этом случае частному сектору предлагаются не только производственные предприятия, но и доля государства в коммерческих банках.

Методология. Одним из ключевых документов в этом процессе является Постановление Президента Республики Узбекистан ПП-163 “О мерах по трансформации и ускорению процессов приватизации крупных предприятий с государственным участием” от 19.04.2024 г [1], основной деятельностью приказа является:

- повышения эффективности деятельности крупных предприятий и коммерческих банков с государственным участием;
- внедрения современной системы управления, продолжения системной работы по их трансформации;
- ускорения привлечения иностранных инвестиций путем приватизации для модернизации;
- технического и технологического переоснащения производства.

Другим важным документом является Закон Республики Узбекистан “О приватизации государственного имущества” от 14.02.2024 г. № ЗРУ-907[2].

Результаты. Стремительное развитие банковского сектора Республики Узбекистана требует от аналитиков применения методик, позволяющих оценить и сравнить результаты деятельности всех банков и дать рекомендации по повышению ее эффективности. В данной статье предложен и обоснован методологический подход и инструментарий к оценке эффективности функционирования банков и уровня их конкурентоспособности, а также доказана возможность его применения в Республике Узбекистан.

Предложенная методика оценивания позволяет получить объективные и сравнимые индивидуальные оценки эффективности деятельности банков. В условиях развивающейся экономической среды оценка эффективности деятельности коммерческих банков приобретает особую актуальность, поскольку является инструментом, позволяющим соотнести финансовые результаты деятельности банка с затратами ресурсов на их получение, а также определить конкурентную позицию коммерческого банка.

Обсуждение. При оценке эффективности деятельности банка необходимо учитывать интересы сторон, которым нужна эта информация. Для регулятора большое значение имеет законность проведения операций и соответствие нормативным требованиям. Клиентов интересует уровень надёжности, количество и качество проводимых операций. А вкладчиков интересуют доходность депозитов. Для инвесторов более интересны конкурентоспособность и финансовая устойчивость банка, а заёмщики в первую очередь обращают внимание на ставки по кредитам. Акционеров, учредителей, собственников и руководство банка прежде всего интересует финансовый результат, представленный дивидендами или приростом стоимости акций.

Важнейшим этапом оценки эффективности деятельности коммерческого банка является исследование внутренних и внешних факторов влияния на деятельность банка. Наибольший интерес при исследовании факторов влияния представляют факторы, которые несут риск, так как управление рисками является фундаментальной основой банковской деятельности. Банк должен соблюдать баланс между уровнем принимаемого риска и доходностью, а также минимизировать возможные неблагоприятные влияния на финансовое положение банка. [3]

Основными рисками, связанными с деятельностью коммерческого банка, являются: кредитный риск; рыночные риски, в том числе валютный риск, процентный риск и фондовый риск; риск ликвидности; операционный риск, правовой риск; риск потери деловой репутации (репутационный риск); включая стратегический риск.

С учётом всех заинтересованных сторон, эффективность деятельности банка можно оценить на основе проведения:

- оценки достаточности капитала;
- анализа согласованности активов и пассивов;
- анализа ликвидности;
- анализа рисков;
- анализа доходности;
- анализа рентабельности;
- анализа общей эффективности деятельности[4]

Анализ эффективности деятельности коммерческих банков производится различными статистическими методами, среди которых можно выделить: метод группировки, метод сравнения, метод коэффициентов, метод элиминирования и метод цепных подстановок[5].

Заключение. Оценка эффективности банковской деятельности в соответствии с приведенной системой методов позволит оценить привлекательность коммерческого банка для всех заинтересованных экономических агентов. Для исследования банковского сектора широко используется системный подход, так как деятельность банка включает в себя различные аспекты — финансы, статистика, маркетинг, управление рисками и другие. Многообразие факторов, оказывающих влияние на результаты деятельности коммерческих банков, определяет необходимость рассмотрения этих результатов как многофункциональной и многоцелевой экономической системы.

Следует разработать методику анализа, которая позволит дать интегральную оценку результатам деятельности банка с учетом множества внешних и внутренних факторов, а также способствует формированию экономически обоснованной программы развития для достижения стратегических целей банковской организации. Проведение оценки эффективности деятельности коммерческого банка возможно с помощью определенной сбалансированной системы показателей, которые отражают и характеризуют состояние результативности деятельности и финансовое состояние коммерческого банка.

Источники:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 19.04.2024 г. № ПП-163 <https://lex.uz/docs/6898721>
2. Закон Республики Узбекистан, от 14.02.2024 г. № ЗРУ-907. <https://lex.uz/docs/6800650>
3. Будков Д.Ю. Инструментарий анализа эффективности деятельности банка / Д.Ю. Будков // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2018. – №5-2. – С. 103-106.
4. Колесников А.С. Методика оценки эффективности деятельности кредитной организации / А.С. Колесников // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2019. – №9-1. – С. 116-119
5. Савельева Н.К. Формирование системы экономической информации о деятельности банков на основе количественных и качественных параметров / Н.К. Савельева, Т.А. Тимкина // Вестник НГИЭИ. – 2019. – №4 (95).
6. Одилов А.К, Туйчиев А.М. "Давлат-хусусий шериклик: ҳолати, муаммолари ва истиқболлари" Трансформация моделей корпоративного управления в условиях цифровой экономики, vol. 1, no. 1, 2022, pp. 252-256. doi:10.24412/cl-36899-2022-1-252-256